

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIOGRANDE DO NORTE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ – CERES
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

RENATO IZAK DE BRITO COSTA¹

MINICURSOS

CAICÓ, 2019

¹Letrólogo pela Universidade Potiguar. Graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialista em Neurociência aplicada à Educação. Email: renatoizakcosta@hotmail.com

MINICURSO

Os minicursos são eventos de curta duração que visam apresentar uma visão geral de um tópico/tema de pesquisa que seja de interesse da comunidade, de forma que o ouvinte tenha a oportunidade de aprender sobre um novo assunto vinculado à sua área de atuação, e também de extrair elementos para serem aplicados em sua pesquisa e/ou prática educacional/profissional.

Um minicurso tem uma carga horária pequena, que varia, geralmente, entre duas horas e dezesseis horas. O minicurso pode ocorrer como um evento único ou envolvido em uma programação maior, como de um congresso, por exemplo. Possuindo, por vezes, uma proposta teórico-prática, a qual leva os participantes a refletirem sobre o tema tratado e, também, a se colocarem em um local de atividade em relação ao assunto (SBSI, 2016).

Segundo o Simpósio Brasileiro de Sistemas e Informações (SBSI, 2016), os minicursos costumam ter como público-alvo estudantes de graduação e de pós-graduação, além de profissionais de âmbitos variados, e podem cobrir tanto conceitos e aspectos fundamentais, como aspectos avançados sobre qualquer tema. Existem dois tipos de minicursos, os introdutórios e os avançados.

Um exemplo de um minicurso introdutório é o que acontece com a maioria dos estudantes que ingressam na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), estes são submetidos ao minicurso que tem como objetivo apresentar o SIGAA para os calouros, o SIGAA é o ambiente online oferecido pela universidade onde o estudante pode acessar suas disciplinas e as notas do período, normalmente tem duração de 3h e é organizado por veteranos. Este minicurso acontece nas primeiras semanas de aula, geralmente no auditório da instituição.

Já os minicursos avançados têm seu tempo diferenciado, podendo durar 90 dias ou mais – minicursos avançados preparatórios para concurso público é um exemplo desses minicursos.

ATENÇÃO: Não confundir Minicurso com Oficina; enquanto o primeiro é um curso compacto, que pode ser ministrado através de diversas metodologias, dentre elas a tradicional, onde o organizador tem mais um perfil de palestrante e os alunos ou participantes são mais passivos. Pode-se também aplicar metodologias mais participativas, dando espaço para que os alunos se expressem de forma mais ativa, seja através de perguntas, ou de resolução de atividades e avaliação individual e/ou coletiva. Já o segundo implica em uma produção coletiva, com a finalidade de promover o aprendizado compartilhado.

QUEM PODE CRIAR E OFERECER UM MINICURSO?

Profissionais de diversas áreas do mercado, ou estudante de graduação.

PRIMEIRO PASSO: ESCOLHER O TEMA DO SEU MINICURSO

Há eventos que permitem que professores, ou até mesmo alunos, submetam propostas para a realização de minicursos. Exigindo algumas informações prévias, como o tema do minicurso.

COMO ESCOLHER O TEMA DO MEU MINICURSO?

Primeiro, você deve ter uma visão ampla da sua área de pesquisa e saber quais os temas que são possíveis de acordo com o evento que você pretende submeter, investigando, anteriormente, qual será o público-alvo do seu minicurso.

Saber, previamente, quem será o público-alvo é importante, pois, assim, você pode ajustar o planejamento da exposição, desde onde será realizado o minicurso a qual palestrante convidar. Você pode ter a intenção de falar para adolescentes e cometer o deslize de organizar uma palestra focada no tema 'saúde dos idosos'. Sem dúvidas é um tema importante, mas não para o público-alvo em questão. Para não cometer esse deslize, pense no seu público antes de realizar o minicurso, caso você pertença a área da educação e queira criar um minicurso para o público-alvo desse segmento, poderá criar um minicurso de três horas para estudantes de pedagogia sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por exemplo. Perceba que o minicurso tem relação direta com o público-alvo, já que estará tratando de um tema presente na vida dos futuros pedagogos..

QUAL É O FORMATO DE UM MINICURSO?

Segundo Even (2018), como o minicurso é um evento com a carga horária reduzida você pode preparar uma proposta que não ultrapasse o período de 8h e tenha no mínimo 2h, fica a seu critério dividir em mais de um dia.

Pense também em como esse minicurso vai ser apresentado, se vai precisar de algum apoio tecnológico, como slides e notebook; se vai precisar de encartes ou guias para os participantes. Tudo isso deve ser planejado antes e, se necessário, informado à coordenação do evento ou ao local onde você praticará a exposição.

Enfatizando, mais uma vez, a importância de pesquisar qual o público que seu minicurso vai ter, pois se participantes surdos estiverem interessados, deve-se procurar um intérprete de LIBRAS, para que eles também acompanhem as informações que serão apresentadas.

POSSO EMITIR CERTIFICADO?

Sim! Even (2018) diz que, os participantes do seu minicurso vão precisar de alguma comprovação, pois em sua maioria serão universitários que precisam de horas-extra para cumprir a carga horária do curso.

Também prepare certificados para os palestrantes do seu minicurso (caso tenha palestrante), pois cada participação em eventos possui uma validade científica, tanto para o pesquisador quanto para a universidade na qual ele pesquisa.

A emissão do certificado também torna o seu evento mais significativo, seus participantes se interessam, gerando então um interesse maior no minicurso

FASE FINAL

O próximo passo é apresentar seu minicurso à coordenação da sua universidade ou no local onde irá praticá-lo, seja em uma escola, empresa, etc. Para que possa praticar seu minicurso em alguma instituição, é importante que a instituição tenha aprovado o seu minicurso. Você pode apresentar seu minicurso a instituição escolhida em forma de resumo, para que a instituição entenda qual tema abordará, qual o objetivo e como será desenvolvido. O resumo deve ser elaborado pelo próprio criador, ou criadores do minicurso. Segue abaixo um modelo pronto de resumo.

MINICURSO

Coordenador: Arilson Silva de Oliveira

Título: Hinduísmo, Animais, Mulher, Erotismo e Homossexualidade: quando em Max Weber as castas resolvem contestar racionalmente os valores ocidentais

RESUMO

As informações modernas e recheadas de orientalismos diversos em torno de religiões indianas (principalmente do hinduísmo), nos leva a propor o presente minicurso, tendo como objetivo uma análise sociológica e historiográfica da indologia weberiana, assim como de suas inquietações eminentes; as quais serão “olhadas” pelo viés de “crenças” sem crenças, transvaloração dos valores humanos (Nietzsche), ímpares visões de mundo e impulsos de espíritos livres que, quase sempre, incomodam os valores ocidentais. Para tanto, discutir-se-á a diferenciação nas castas e seus valores, a posição central da mulher nos ritos e na sociedade em geral, o erotismo de Deuses e humanos e o propósito social do kamasutra, a visão de homossexualidade no hinduísmo antigo, bem como o valor social e espiritual dos animais e do vegetarianismo. E tudo isso numa tentativa comparativa com a herança dissimulada de tais valores no crer e ver ocidental, tendo como base as conjecturas de Max Weber, suas premissas e seus pressupostos teóricos. Aqui, Weber delimitará a racionalidade indiana como original, tendo como efeito social uma diversidade de ideias permissivas e coexistentes, sejam elas eróticas, mágicas ou intelectuais. Dirá o alemão sobre tal cultura religiosa que surgira sobre o substrato de uma poderosa tendência ao intelectualismo. E Sua expressão “poderosa tendência ao intelectualismo” junto às suas conclusões sociológicas, desarma muitas teorias e abre um leque de discursões maior do que provocara o movimento romântico, Schopenhauer e Nietzsche sobre a cultura da Índia antiga, uma vez que a tolerância religiosa e filosófica, bem como a posição da mulher e dos animais foi, em todo caso: “infinitamente maior que em qualquer parte do Ocidente antes da Idade contemporânea”; e como em nenhum outro lugar ou cultura, complementarà Weber em seus Ensaio Sobre Sociologia da Religião, tomo II. E suas ideias cognitivas ainda se abrem para planar mais uma vez na Índia quando aponta que tal tolerância religiosa e social ali presente nada deve ou se assemelha ao que é especificamente moderno ou ocidental, ao ponto que na Índia “reinou por longos períodos com uma abrangência tal

[...] que jamais se viu em parte alguma do mundo nos séculos XVI e XVII, e muito menos nas regiões onde o puritanismo era dominante”. O que caracteriza o Ocidente moderno, conclui, “é precisamente a intolerância religiosa”, uma vez que “a tolerância como tal com certeza não tem nada a ver com o capitalismo”.

Conteúdo Programático:

Unidade I (primeiro dia) – A divisão tradicional das castas indianas, seu legado religioso e a posição dos animais no hinduísmo

- a) As castas no hinduísmo
- b) A posição social dos animais e os porquês da vaca sagrada.

Unidade II (segundo dia) – A peculiaridade da posição religiosa e social da mulher e o propósito do erotismo e seus efeitos sociais.

- a) A singularidade da mulher
- b) Erotismo, Homossexualidade e Kamasutra

Metodologia: Apresentação descritiva, comentada e comparada

Bibliografia:

COOMARASWAMY, Ananda K. Mitos Hindus e Budistas. São Paulo: Landy Editora, 2002.

DAS, Veena. Structure and Cognition: aspects of hindu caste and ritual. Delhi: Oxford University Press, 1982.

DHARMASUTRA. Translated from the Original Sanskrit and Edited by Patrick Olivelle. New York: Oxford University Press, 1999. DONIGER, Wendy.

Perceba que o resumo explicita bem o foco central do minicurso. Expondo sua área de atuação, sua metodologia e seu objetivo.

Renato Izak de Brito Costa
E-mail: renatoizakcosta@hotmail.com

REFERÊNCIAS

SBSI 2016. **Minicurso**. Disponível em: http://sbsi2016.ufsc.br/?page_id=98. Acesso em: 10 de Setembro de 2019

EVEN3BLOG. **Aprenda de uma vez como elaborar um minicurso**. Disponível em: https://blog.even3.com.br/como-elaborar-u_m-minicurso/ Acesso em: 10 de Setembro de 2019